

УДК 338.48 EDN: XWMOIM
DOI: 10.5281/zenodo.10431462

УТКИНА Оксана Николаевна

*Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики (С.-Петербург, РФ)
кандидат педагогических наук, доцент; e-mail: may08_08@mail.ru*

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКСКУРСИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Необходимость развития внутреннего туризма, и, в частности, конкурентоспособных национальных туристских маршрутов, является государственной задачей. Анализ современных направлений разработки туристских продуктов и инновационных подходов к организации экскурсий с привлечением информационных технологий показал необходимость расширения возможностей применения различного рода новаций как инструмента продвижения экскурсионных услуг и повышения их конкурентоспособности на внутреннем рынке. Целью данной работы является исследование возможностей применения современных информационных технологий в организации экскурсионной деятельности. В качестве информационно-эмпирической базы материалов использовались статьи по тематике организации экскурсионной деятельности с привлечением информационных технологий. Применялись общенаучные методы анализа и синтеза, обобщения информации, статистический метод проверки гипотез. В статье приведён пример использования API Яндекс.Карт для разработки интерактивной карты, которая доступна на мобильных устройствах и в браузере. Пополнение такой интерактивной карты новыми экскурсионными объектами маршрутов осуществляется достаточно просто: в текстовом файле типа json. Придать экскурсии поисковый характер было решено за счёт чат-бота, в котором реализовано прохождение тестов с вопросами открытого типа. Вывод о том, что экскурсия, проводимая с привлечением современных информационных технологий, является более конкурентоспособной по сравнению с традиционной, выполнили с применением по t-критерия Стьюдента.

Ключевые слова: *современные информационные технологии, экскурсионная деятельность, туристский маршрут, интерактивные карты, чат-бот*

Для цитирования: Уткина О.Н. Современные информационные технологии в экскурсионной деятельности // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №6. С. 26–35. DOI: 10.5281/zenodo.10431462.

Дата поступления в редакцию: 7 августа 2023 г.

Дата утверждения в печать: 15 декабря 2023 г.

Oksana N. UTKINA

*Saint-Petersburg University of Management Technologies and Economics (St. Petersburg, Russia)
PhD in Pedagogical, Associate Professor; e-mail: may08_08@mail.ru*

MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN EXCURSION ACTIVITIES

Abstract. *The need to develop domestic tourism, and in particular competitive national tourist routes, is a state task. The analysis of modern trends in developing tourist products and innovative approaches to the organization of excursions with the involvement of information technologies has shown the need to expand the possibilities of application of various kinds of innovations as a tool to promote excursion services and increase their competitiveness in the domestic market. The purpose of this work is to study the possibilities of using modern information technologies in the organization of excursion activities. As an information-empirical base of materials were used articles on the subject of organizing excursion activities with the involvement of information technologies. General scientific methods of analysis and synthesis, generalization of information, statistical method of hypothesis testing consist methodology of the study. The article presents an example of using Yandex.Maps API to develop an interactive map that is available on mobile devices and in the browser. Replenishment of such an interactive map with new excursion objects of routes is quite simple: in a text file of json type. It was decided to give the excursion an exploratory character at the expense of a chatbot, in which the passing of tests with open-ended questions was realized. The Student's t-criterion made it possible to conclude that the excursion conducted with the involvement of modern information technology is more competitive than the traditional one g.*

Keywords: *modern information technologies, excursion activity, tourist route, interactive maps, chat-bot*

Citation: Utkina, O. N. (2023). Modern information technologies in excursion activities. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(6), 26–35. doi: 10.5281/zenodo.10431462. (In Russ.).

Article History

Received 7 August 2023
Accepted 15 December 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

В России большое внимание уделяется организации внутреннего туризма и подготовке профессиональных кадров для индустрии туризма. Концепция федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2019–2025 годы)» содержит описание перспективных туристских инвестиционных направлений для развития внутреннего туризма. В Федеральном проекте «Совершенствование управления в сфере туризма» задана программа «Национальные туристические маршруты», как необходимость разработки конкурентоспособных национальных туристских маршрутов.

В результате развитие внутреннего туризма в нашей стране проходит по разным направлениям. Новые туристские продукты разрабатываются с учётом современных потребностей туристов [6] и сохранением индивидуального подхода в удовлетворении их запросов [11].

Актуальным становится применение информационных технологий, например, для реализации цифровой туристской платформы [9], в процессе управления качеством подготовки кадров для индустрии туризма [10], выявления перспективных направлений развития туристского информационного пространства [5] и многое другое.

Цифровые продукты позволяют более оптимально использовать трудовые человеческие ресурсы, добиваться большей популярности туристских услуг, и как следствие, ведут к расширению сегмента потребителей и стимулированию развития внутреннего туризма. Необходимость введения различного рода новаций в экскурсионную деятельность будь то новые маршруты или формы подачи также является инструментом продвижения экскурсионных услуг и повышения их конкурентоспособности на внутреннем рынке.

Основная часть

Исследование возможностей применения современных информационных технологий в организации экскурсионной деятельно-

сти. Объект исследования: экскурсионная деятельность. Предмет исследования: организационно-управленческие решения, в процессе исследования возможностей применения современных информационных технологий в повышении конкурентоспособности экскурсионной деятельности.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи исследования: проанализированы современные направления разработки туристских продуктов, изучены инновационные подходы к организации экскурсий с привлечением информационных технологий, определены современные программные продукты по разработке и применению интерактивных карт экскурсионных маршрутов, приведён пример использования API Яндекс.Карт и чат-бота для цифровизации экскурсионного маршрута, выполнена оценка конкурентоспособности экскурсии с применением современных информационных технологий по сравнению с традиционной на основе t-критерия Стьюдента.

В работе использован метод несистематизированного обзора источников. В качестве информационной базы исследования выступают статьи, включённые в наукометрическую базу РИНЦ, по тематике организации экскурсионной деятельности с привлечением информационных технологий.

При выполнении обзора использовали общенаучный метод анализа и синтеза. Для представления и структурирования результатов исследования был привлечён математический аппарат.

Исследование основано на принципах объективности и системности. Актуальность исследования обусловлена возрастающей ролью современных информационных технологий в экскурсионной деятельности как важнейшего фактора повышения конкурентоспособности экскурсий в современном обществе.

Развитие внутреннего туризма М.С. Ельчанинов, Н.Д. Алексеева, Ю.А. Тресков и др. совершенно справедливо связывают с развитием инновационных экскурсий, как необходимости

реагирования на новые направления потребительского спроса [2].

Среди направлений инновационных подходов к организации экскурсий выделяют привлечение информационных технологий с последующей условной классификацией на технические (QR-кодирование, GPS-экскурсоводы, радиогиды в музеях и проч.) и технологические (интерактивности в экскурсиях, квест-экскурсии и проч.) [1, 4]. В качестве примера можно привести туристскую карту города Гвардейск Калининградской области, описанную С.Е. Захаровым, Е.Г. Кропиновой [3].

Применение QR-кода в экскурсионной деятельности позволяет обеспечить возможность построения маршрута исходя из индивидуальных желаний и возможностей туриста. Кроме того, использование QR-кода делает возможным разработку различного рода мобильных приложений, что позволяет расширить набор услуг для клиентов [7].

Считаем, что с учётом современного развития информационных технологий в области компьютерного зрения, более актуальным для индустрии туризма будет возможность использовать не QR-коды для объектов маршрутов, а распознавание изображений, и последующего получения информации об интересующих объектах туристского маршрута в реальном времени.

Географические карты, визуализированные с помощью информационных технологий и содержащие в своей реализации базы данных, сведения из которых предоставляются пользователю по запросу, рассматриваем как интерактивные карты. Точной дефиниции «интерактивная карта» на сегодняшний день в ГОСТ нет.

Интерактивные карты могут содержать текстовую, графическую, видео и аудиоинформацию, ссылки на различного рода ресурсы. Информация предоставляется как в явном виде, так и в скрытом, с целью предотвращения перегруженности карты.

Организация экскурсионного маршрута в виде интерактивных карт возможна посредством различных информационных технологий. Некоторые из таких проектов базируются на платформах с открытым исходным кодом, например, OpenLayers¹ и др., и закрытым, например, такими как Google Maps, Яндекс.Карты и др. Кроме того, выделяют множество как платных, так и бесплатных сервисов разработки интерактивных карт. Среди бесплатных, например, отметим популярный и простой в использовании StoryMap JS².

Рис. 1 – Карта в сервисе Story Map JS

Однако в наличии недостатки, к примеру: небольшое количество параметров макета интерфейса, ограниченность индивидуальных параметров настройки карты, неудобство загрузки разных форматов графических объектов, офлайн режим работы карты.

Считаем, что для разработки маршрута экскурсии с использованием информационных технологий целесообразно использовать Яндекс Карты. Данная поисково-информационная служба Яндекса позволяет в реальном времени получать актуальную информацию о движении городского транспорта, прокладывать маршруты передвижения, просматривать панорамы улиц. Все эти возможности пригодятся туристам при прохождении маршрута экскурсии, в том числе самостоятельном.

¹ OpenLayers. URL: <https://openlayers.org/> (Дата обращения: 31.07.2023).

² StoryMap JS. URL: <https://storymap.knightlab.com/> (Дата обращения: 31.07.2023).

Для разработки маршрута можно воспользоваться Конструктором карт Яндекс или API Яндекс.Карт³. В первом случае разработка маршрута возможна без каких-либо знаний в области программирования.

Использование API Яндекс.Карт позволит создать интерактивную карту с различными JavaScript-компонентами. Карты будут доступны на мобильных устройствах в виде приложения и в браузере.

Студенты института гуманитарных и социальных наук по направлениям подготовки 43.03.01 «Сервис», 43.03.02 «Туризм», 43.03.03 «Гостиничное дело» в процессе обучения разрабатывают экскурсионные маршруты для различных категорий населения и с самыми разнообразными целями. Качество подготовки студентов, которое обеспечивается профессорско-преподавательским составом кафедры под руководством заведующей кафедрой И.Г. Филипповой, регулярно подтверждается победами студентов на конкурсах. Так, среди недавних, победа Медведевой Валерии на конкурсе «Познай Россию заново», который был организован Всероссийской общественной организацией «Русское географическое общество» и Профильной комиссией по туристской индустрии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга⁴.

В качестве примера реализации экскурсии с использованием современных информационных технологий рассмотрим фрагмент маршрута, посвящённый 300-летию российской науки «Санкт-Петербург у истоков российской науки».

На карту вынесли основные точки маршрута. При наведении мышкой появляется подсказка с названием (рис. 2).

Клик мышкой на точку маршрута вызывает информационное окно (рис. 3). Здесь даётся краткая текстовая информация об объекте, иллюстрации, гиперссылки на соответствующие сайты в интернете, ссылки на

ресурсы видеохостинга Rutube. Ресурсы на Rutube по каждому маршруту студенты готовят самостоятельно.

Рис. 2 – Точки маршрута экскурсии

Рис. 3 – Информационное окно точки маршрута экскурсии

Пополнять маршрут новыми точками, а также размещать информацию о них достаточно просто. В текстовом файле типа json достаточно указать информацию в соответствии со следующей структурой: номер точки по порядку, её координаты на карте, заголовок информационного окна, гиперссылка на сайт, посвящённый точке маршрута, текст, расположе-

³ Технологии Яндекса. URL: <https://yandex.ru/dev/> (Дата обращения: 31.07.2023).

⁴ Конкурсы // Русское географическое общество. URL: <https://www.rgo.ru/ru/obshchestvo/shtab-kvartira-v-sankt-peterburge/konkursy> (Дата обращения: 31.07.2023).

ние уникальных иллюстраций, текст под- сказки, который будет всплывать при наведе- нии мыши (рис. 4).

```
"id": "номер точки",  
"geometry": {  
  "type": "Point",  
  "coordinates": [{"координаты на карте"}],  
  "properties": {  
    "balloonContentHeader": "<font size=3><a target='_blank'  
href=ссылка на ресурсы>заголовок информационного  
окна</a></font>",  
    "balloonContentBody": "текст <img src=расположение  
иллюстрации >",  
    "hintContent": "текст подсказки"  
  }  
}
```

Рис. 4 – Структура информации о точке маршрута в файле json

Дополнить информационное окно точек маршрута можно тестами (рис. 5). Тесты позволят внести в экскурсию элементы игры, придать ей поисковый, эвристический характер.

Рис. 5 – Информационное окно со ссылкой на тест

Учитывая современную информационную культуру общества, тесты могут быть организованы в мессенджере Telegram. Чат-бот традиционно может включать в себя следующий минимальный набор команд: «start» – начало диалога, «help» – получить справку, «stop» – остановить тест, как процедуру ответов на вопросы, «about» – получить информацию о проекте, «test» – приступить к тестам (рис. 6).

Рис. 6 – Начало работы в Telegram

Сразу заметим, что значимым оказалась возможность остановки процедуры ввода ответов. Иногда во время прохождения тестов и поисков ответов на вопросы, участники экскурсии отвлекались на другие дела, и ввод ответа на вопросы затягивался. Используя команду «stop», турист мог прервать прохождение опроса, а затем, в удобное для него время, продолжить. Все результаты прохождения теста сохраняются в базе данных.

Рис. 7 – Открытые вопросы

Ещё одним важным моментом считаем то, что в тестах все вопросы открытого типа. В

тестах не предлагаются варианты ответов, участники экскурсий должны сами ввести правильный ответ (рис. 7).

Организовать обработку ответов пользователей на открытые вопросы стало возможным благодаря применению машинного обучения, и, в частности, достаточным оказался подсчёт расстояния Левенштейна.

Добавление новых тестов в чат-боте происходит очень просто: в текстовый файл вписывается: номер теста, его название и название файла, в котором находятся вопросы (рис. 8).

Рис. 8 – Содержание файла с перечнем тестов

Приведём результаты оценки конкурентоспособности экскурсии с и без применения

современных информационных технологий.

Оценку выполнили по следующим критериям (по аналогии с результатами исследования Свистунова А.В., Афанасьевой Н.В. [8]): безопасность; взаимодействие участников экскурсии; последовательность прохождения точек (этапов) маршрута; разноплановость объектов показа; полнота получения информации; продолжительность экскурсии (длительность и непрерывность); интерактивность.

Отбор туристов-экспертов провели как собственно-случайную выборку в электронных таблицах с функцией СЛЧИС.

Вычисление удельного веса каждого параметра выполнили на основе их ранжирования (табл. 1).

Измерение качественных показателей туристами-экспертами выполнено в 10-балльной системе оценки. Расчёт статистической значимости оценок выполнили по t-критерию Стьюдента (табл. 2).

Таблица 1 – Основные показатели и их удельный вес

Показатели	Описание показателей	Удельный вес
Безопасность	Обеспечение организаторами экскурсии безопасности туристов	0,25
Полнота получения информации	Объем и качество предоставляемой информации	0,21
Разноплановость объектов показа	Предоставление участникам экскурсии информации в различных форматах	0,18
Интерактивность	Предоставление участникам экскурсии возможности самим управлять процессом потребления	0,14
Возможность изменения продолжительности экскурсии	Предоставление участникам экскурсии возможности изменения длительности и непрерывности экскурсии	0,11
Возможность изменения последовательности прохождения маршрута	Предоставление туристам права и возможности изменения последовательности прохождения точек (этапов) экскурсии	0,07
Взаимодействие участников экскурсии	Предоставление участникам экскурсии возможности активного общения друг с другом	0,04

Отметим также, что в настоящий момент существует уже много веб-ресурсов, которые позволяют выполнить статические расчёты по заданным исходным данным.

Полученное в нашем исследовании эмпирическое значение $t_{эмп} = 3,3$ находится в зоне значимости, что свидетельствует о высокой степени привлекательности экскурсий,

организованных с использованием современных информационных технологий.

С учётом удельного веса каждого показателя получили в целом одинаковую порядковую значимость показателей по степени влияния на конкурентоспособности экскурсии с и без применения современных информационных технологий (табл. 3).

Таблица 2 – Вычисление значимости по t-критерию Стьюдента

№	Оценки туристов-экспертов		Отклонения от среднего		Квадраты отклонений	
	Экскурсия с современными информационными технологиями, балл	Экскурсия, балл	Экскурсия с современными информационными технологиями, балл	Экскурсия, балл	Экскурсия с современными информационными технологиями, балл	Экскурсия, балл
1	9	8	0.43	2.43	0.19	5.91
2	8	8	-0.57	2.43	0.33	5.91
3	9	3	0.43	-2.57	0.19	6.61
4	9	6	0.43	0.43	0.19	0.19
5	10	3	1.43	-2.57	2.05	6.61
6	6	5	-2.57	-0.57	6.61	0.33
7	9	6	0.43	0.43	0.19	0.19
Суммы:	60	39	0.01	0.01	9.71	25.71
Среднее:	8.57	5.57				

Таблица 3 – Значимость показателей с учётом удельного веса

Показатели	Экскурсия с современными информационными технологиями, балл	Экскурсия, балл
Безопасность	22,86	31,46
Полнота получения информации	22,04	26,97
Разноплановость объектов показа	18,37	16,85
Интерактивность	14,69	13,48
Возможность изменения продолжительности экскурсии	12,24	5,06
Возможность изменения последовательности прохождения маршрута	7,35	3,37
Взаимодействие участников экскурсии	2,45	2,81

Заключение

Решение государственной задачи по развитию внутреннего туризма в России привело к тому, что внутренний туризм стал высокотехнологической отраслью. Разрабатываются не только новые маршруты. Активно используются современные информационных технологии будь то сайт, интерактивные карты, чат-боты. Результаты сравнительного анализа показали, что экскурсия, проводимая с привлечением современных информационных технологий, все же является более конкурентоспособ-

ной по сравнению с традиционной. При этом повышается степень влияния на конкурентоспособность экскурсии таких показателей как возможность изменения продолжительности экскурсии и возможность изменения последовательности прохождения маршрута.

В результате применение различного рода новаций в экскурсионной деятельности позволит повысить качество и конкурентоспособность экскурсионных услуг, и, следовательно, будет способствовать развитию туризма в России.

Список источников

1. Гуров С.А., Алексеенко М.А. Инновации в экскурсионном бизнесе // Бизнес и дизайн ревю. 2019. №2(14). С. 1.
2. Ельчанинов М.С., Алексеева Н.Д., Тресков Ю.А. и др. Организация экскурсионной деятельности в Тольятти // Тольятти: Изд-во ПВГУС, 2012. 176 с.
3. Захаров С.Е., Кропинова Е.Г. К вопросу концепций туристского брендинга малых городов (на примере города Гвардейск Калининградской области) // Современные проблемы сервиса и туризма. 2022. Т.16. №3. С. 137-148. DOI: 10.5281/zenodo.7425716.

4. Костюченко Е.П. Возможности цифровизации в туристической индустрии // Интеллектуальные ресурсы – региональному развитию. 2022. №1. С. 249-255.
5. Оборин М.С., Сарян А.А. Роль цифровых технологий в развитии информационного пространства управления региональным туризмом // Сервис в России и за рубежом. 2019. Т.13. №3(85). С. 24-33. doi: 10.24411/1995-042X-2019-10302.
6. Осокин В.М. Концепция экономики впечатлений в развитии туризма и гостеприимства // Сервис в России и за рубежом. 2014. №3(50). С. 54-61.
7. Попов А.А., Батырбекова А., Полетыкин С.К., Борькин Е.Н. Мобильное приложение для распознавания достопримечательностей с применением компьютерного зрения // Информатизация и связь. 2022. №3. С. 72-78.
8. Свистунов А.В., Афанасьева Н.В. Квест-экскурсия как инновационное направление развития регионального туризма // Современные научные исследования и инновации. 2015. №11.
9. Семенова Е.А., Новоселова Н.Н., Хубулова В.В. Цифровая платформа как основа развития социально-экономической системы (на примере туристической отрасли Северо-Кавказского региона) // Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. 2022. Т.8. №1. С. 49-61.
10. Уткина О.Н. Управление качеством подготовки кадров для индустрии туризма посредством искусственного интеллекта // Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. 2023. Т.9. №1. С. 67-78.
11. Abdulla S.A.M., Khalifa G.S., Abuelhassan A.E., Nordin B.B., Ghosh A., Bhaumik A. Advancement of destination service quality management technology in tourism industry // Journal of Critical Reviews. 2020. Vol.7. Pp. 2317-2324.

References

1. Gurov, S. A., & Alekseenko, M. A. (2019). Innovacii v ekskursionnom biznese [Innovations in the excursion business]. *Biznes i dizajn revyu [Business and design review]*, 2(14), 1. (In Russ.).
2. Elchaninov, M. S., Alekseeva, N. D., Treskov, Yu. A., & et al. (2012). *Organizaciya ekskursionnoj deyatel'nosti v Tolyatti [Organization of excursion activities in Tolyatti]*. Tolyatti: PVGUS Publ. House. (In Russ.).
3. Zakharov, S. E., & Kropinova, E. G. (2022). K voprosu koncepcij turistskogo brendirovaniya mal'kikh gorodov (na primere goroda Gvardejsk Kaliningradskoj oblasti) [On the concepts of tourist branding of small towns: the case of the Gvardeysk city, Kaliningrad region]. *Sovremennyye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 16(3), 137-148. doi: 10.5281/zenodo.7425716. (In Russ.).
4. Kostyuchenko, E. P. (2022). Vozmozhnosti cifrovizacii v turindustrii [Opportunities for digitalization in the tourism industry]. *Intellektualnye resursy – regionalnomu razvitiyu [Intellectual resources to regional development]*, 1, 249-255. (In Russ.).
5. Oborin, M. S., & Saryan, A. A. (2019). Rol tsifrovyyh tehnologij v razvitii informacionnogo prostranstva upravleniya regionalnym turizmom [The role of digital technologies in the development of the information space for regional tourism management]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 13(3/85), 24-33. doi: 10.24411/1995-042X-2019-10302. (In Russ.).
6. Osokin, V.M. (2014), Koncepciya ekonomiki vpechatlenij v razvitii turizma i gostepriimstva [The concept of the experience economy in the development of tourism and hospitality]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 3(50), 54–61. (In Russ.).
7. Popov, A. A., Batorybekova, A., Poletykin, S. K., & Borkin, E. N. (2022). Mobilnoe prilozhenie dlya raspoznavaniya dostoprimechatel'nostej s primeneniem kompyuternogo zreniya [Mobile application for landmark recognition using computer vision]. *Informatizaciya i svyaz [Informatization and Communication]*, 3, 72-78. (In Russ.).
8. Svistunov, A. V., & Afanasieva, N. V. (2015), Kvest-ekskursiya kak innovacionnoe napravlenie razvitiya regionalnogo turizma [Quest excursion as an innovative direction for the regional

- tourism development]. *Sovremennye nauchnye issledovaniya i innovacii [Modern scientific research and innovation]*, 11. (In Russ.).
9. Semenova, E. A., Novoselova, N. N., & Khubulova, V. V. (2022). Cifrovaya platforma kak osnova razvitiya socialno-ekonomicheskoy sistemy (na primere turisticheckoj otrasli Severo-Kavkazskogo regiona) [Digital platform as base for the socio-economic system development (the case of the tourism industry of the North Caucasus region)]. *Nauchnyj rezultat. Tekhnologii biznesa i servisa [Scientific result. Business and service technologies]*, 8(1), 49-61. (In Russ.).
 10. Utkina, O. N. (2023). Upravlenie kachestvom podgotovki kadrov dlya industrii turizma posredstvom iskusstvennogo intellekta [Quality management of personnel training for the tourism industry using artificial intelligence]. *Nauchnyj rezultat. Tekhnologii biznesa i servisa [Scientific result. Business and service technologies]*, 9(1), 67-78. (In Russ.).
 11. Abdulla, S. A. M., Khalifa, G. S., Abuelhassan, A. E., Nordin, B. B., Ghosh, A., & Bhaumik, A. (2023). Advancement of destination service quality management technology in tourism industry. *Journal of Critical Reviews*, 7, 2317–2324. (In Russ.).